

Савін Анатолій

аспірант

Національний університет «Одеська політехніка»

Науковий керівник:

Ситніков Валерій

доктор технічних наук, професор

Національний університет «Одеська політехніка»

МОЖЛИВОСТІ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЩОДО КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ДО УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ

Інтеграція штучного інтелекту (ШІ) в процеси кількісної оцінки невизначеності (КОН) в управлінні проєктами (УП) надає значні переваги в умовах змінного середовища. Завдяки підвищеній швидкості обробки даних, можливо покращити оперативність і ефективність ухвалення рішень, що, в свою чергу, сприяє зменшенню ризиків та поліпшенню загальної продуктивності проєктів. Такі підходи відкривають нові горизонти для адаптації в умовах постійної невизначеності.

У сучасному УП, ключовою проблемою залишається невизначеність, що виникає через брак точних даних або змінну природу факторів зовнішнього середовища. Застосування алгоритмів машинного навчання і нейронних мереж дозволяє покращити моделювання та прогнозування різних сценаріїв. Наприклад, використання методів екстремального навчання для обробки великих обсягів неструктурованих даних стало ефективним методом кількісної оцінки ризиків [1], ідентифікації нових ринкових можливостей та ресурсного планування у різних фазах проєкту.

Кількісна оцінка невизначеності (КОН, Uncertainty Quantification) – це кількісна характеристика та оцінка невизначеностей як в теоретичних, так і в реальних застосуваннях. За допомогою КОН намагаються визначати, наскільки ймовірні певні результати, якщо деякі аспекти системи точно невідомі. Прикладне застосування кількісної оцінки невизначеності в УП [2]:

– використання ймовірнісних методів для аналізу потенційних ризиків надає можливість кількісно оцінювати їхній вплив та ймовірність, що дозволяє ухвалювати більш обґрунтовані рішення щодо планування резервів та заходів реагування на ризики [3];

– аналіз чутливості дозволяє дослідити, як варіації в параметрах проєкту впливають на результати, що дає можливість визначити які невизначеності найбільше впливають на результати проєкту [4];

– розробка планів для різних сценаріїв та використання інструментів, таких як моделювання Монте-Карло, для моделювання різних можливих результатів, покращує стійкість до непередбачених подій [3];

– використання техніки прямого поширення невизначеності, допомагає зрозуміти та картувати, як невизначеності вхідних параметрів можуть вплинути на загальні результати проєкту [5].

КОН за допомогою ШІ забезпечує здатність ефективно управляти складністю та динамічністю сучасних проєктів, надаючи проєктним командам інструменти для більш точного планування та реагування на виклики [2]:

- платформи для прогнозного аналізу на базі ШІ можуть аналізувати історичні дані проєктів, ідентифікуючи патерни, які вказують на можливі ризики або проблеми. Це дозволяє проєктним менеджерам заздалегідь планувати шляхи їх подолання;

- інструменти для аналізу сценаріїв та моделювання Монте-Карло дозволяють моделювати різноманітні сценарії на базі ймовірнісних даних, надаючи змогу зрозуміти, як різні фактори можуть вплинути на проєкт та підготуватися до них;

- використовуючи алгоритми ШІ для оптимізації ресурсів, ці системи можуть ефективно розподілити людей, час та матеріали, щоб максимізувати продуктивність та мінімізувати затримки;

- чат-боти та віртуальні асистенти допомагають у миттєвому зборі зворотного зв'язку від команди та клієнтів, а також надання актуальної інформації про стан проєкту в реальному часі.

ШІ здатний збирати та аналізувати величезні обсяги минулих даних, створюючи моделі, що підвищують точність прогнозування та планування. Крім того, такі моделі дозволяють визначати потенційні залежності і закономірності, що можуть бути використані для оптимізації управління ресурсами та підвищення продуктивності проєктів. Отже, застосування КОН за допомогою ШІ забезпечує здатність ефективно управляти складністю та динамічністю сучасних проєктів.

Література:

1. Guignard F. On Spatio-Temporal Data Modelling and Uncertainty Quantification Using Machine Learning and Information Theory. Cham, Switzerland: Springer Theses, 2022.
2. Bigoni D. Uncertainty Quantification with Applications to Engineering Problems. Kongens Lyngby, Denmark: Technical University of Denmark, 2014.
3. PMI. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide). Seventh Edition and The Standard for Project Management. Newtown Square, Pennsylvania: Project Management Institute, 2021.
4. Walker W., Harremoes P., Rotmans J., Van Der Sluijs J., Van Asselt M. B. A., Janssen P., Kraye Von Krauss M. P. Defining Uncertainty. A Conceptual Basis for Uncertainty Management in Model-Based Decision Support. Integrated Assessment. 2003. Vol. 4, No. 1. PP. 5–17.
5. COMSOL. Uncertainty Quantification Module. User's Guide, 2023.